

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368992>
УДК 336.1

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Г.М. Жуматова,
ст. преп. кафедры «Корпоративная экономика и бизнес аналитика»,
Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент,
e-mail: Gulzar.jumatova@gmail.com

Аннотация: Цель данного исследования состоит в том, чтобы показать, что управление финансами в предприятии является механизмом для достижения стабильного роста предприятий и долгосрочной стабильности предприятий, в то время как проблемы в управлении финансами предприятий приводят к неспособности предприятий обеспечить устойчивый рост их стоимости. Эта проблема актуальна для предприятий во всех странах. Основными целями данной статьи являются: проанализировать динамику стоимости крупнейших узбекских предприятий, определить движущие силы этой динамики и установить основные проблемы, замедляющие рост стоимости предприятий, которые связаны с недостатками в управлении финансами, и представить предложения по решению этих проблем. В этом исследовании анализируются процессы финансового управления и выявляются несколько ключевых проблем в финансовом управлении.

Ключевые слова: финансовый менеджмент, стратегии управления, управление финансами

MODERN STRATEGIES FINANCIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES

G.M. Zhumatova,
Senior Lecturer Department of Corporate Economics and Business Analytics,
Tashkent State Economic University,
Tashkent,
e-mail: Gulzar.jumatova@gmail.com

Annotation: The purpose of this study is to show that financial management in an enterprise is a mechanism for achieving stable growth of enterprises and long-term stability of enterprises, while problems in financial

management of enterprises lead to the inability of enterprises to ensure a sustainable increase in their value. This problem is relevant for enterprises in all countries. The main objectives of this article are: to analyze the dynamics of the value of the largest Uzbek enterprises, to identify the driving forces of this dynamics and to identify the main problems that slow down the growth of the value of enterprises, which are associated with shortcomings in financial management, and to present proposals for solving these problems. This study analyzes financial management processes and identifies several key issues in financial management.

Keywords: financial management, management strategies, financial management

Введение. Одной из важнейших составляющих управления устойчивостью предприятий является правильно выбранная стратегия в постоянно меняющихся экономических условиях. Автор данной статьи описывает стратегию предприятий как долгосрочную стратегию развития, которая определяет сферу деятельности, ее средства и формы, и которая направлена на достижение стабильности. Разработка механизма позволяет анализировать будущее предприятий и планировать цели, сферы, масштабы и возможные результаты ее деятельности, соотнося их с источниками и затратами ресурсов. Современное предприятие без стратегии – это всего лишь совокупность активов, обремененных обязательствами.

Автор считает, что финансовый менеджмент в предприятии является инструментом для достижения стабильного роста предприятий и долгосрочной стабильности предприятий. Стабильность предприятий можно определить, как ее способность функционировать в условиях устойчивого равновесия в различных экономических условиях и обеспечивать, чтобы предприятий не требовались вливания внешних ресурсов для поддержания своей деятельности. История развития каждой предприятий показывает, что для достижения этого состояния количественно и качественно требуется финансовый менеджмент.

Системный подход стимулирует руководство предприятий поддерживать необходимое равновесие между требованиями, например, отдельных подразделений и предприятий в целом. Системный подход к управлению позволяет руководителям предприятий выполнять свои функции, такие как прогнозирование, планирование, организация, управление и контроль более эффективно. Это также помогает устранить причины принятия неэффективных решений. Суть финансового менеджмента предприятий заключается в том, что он должен быть направлен на увеличение рыночной стоимости предприятий и ее акций. Другими словами,

все действия предприятий, аналитические методы и инструменты управления должны быть направлены на достижение одной-единственной цели – помочь компании повысить свою стоимость, делая процесс принятия управленческих решений основанным на ключевых соображениях ценности предприятий. Финансовое управление предприятий основано на ее экономических отношениях с внешней бизнес-средой, рыночными процессами, контрагентами, потенциальными инвесторами, а также владельцами бизнеса [1-6].

Инновационное финансовое управление предприятий, основанное на системном подходе и всестороннем использовании современных финансовых инструментов и технологий, является наиболее мощным инструментом, способным увеличить стоимость предприятий как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Актуальность утверждений, приведенных в исследовании, возрастает по мере роста предприятий, внедрения новых направлений бизнеса и увеличения сложности продуктов [1]. Предприятий становятся все более многопрофильными по своей природе. Многопрофильные предприятия часто испытывают трудности в управлении. В этом случае бизнес может в конечном итоге стать неконтролируемым, что, в свою очередь, может привести к потере конкурентоспособности и уходу с рынка; поэтому возрастает роль системного подхода в организации финансового управления многопрофильной предприятий [7-11].

Теоретические основы исследования.

Для того чтобы связать управление со стабильностью предприятий с более знакомыми элементами финансового менеджмента, можно определить набор стратегий, которые включает:

1. Финансовую стратегию, которая направлена на достижение определенного уровня ценности для предприятий, улучшение показателей, таких как рентабельность собственного капитала или активов, увеличение акционерной стоимости и т.д.
2. Стратегию маркетинга или рыночных операций, обычно направленная на увеличение доли рынка в операциях, услугах или клиентах.
3. Стратегия управления персоналом.
4. Стратегия управления информационными технологиями. Лучший подход заключается в том, чтобы направить руководство предприятий на максимизацию стоимости предприятий, которая включает в себя множество элементов, таких как получение прибыли, потенциальное увеличение объема операций предприятий, увеличение акционерной стоимости и стабильные дивиденды [12-15].

Вышеупомянутые цели определяют основные количественные аспекты управления стабильностью предприятий:

- достижение определенного уровня прибыльности с учетом приемлемого уровня рисков. эта цель требует создания системы управления доходами, расходами и прибылью, а также объемом активов и обязательств;
- поддержание ликвидности предприятий путем оптимизации денежных потоков и структуры активов и обязательств. в этом случае задачи финансового менеджмента предприятий заключаются в управлении денежным потоком, улучшении структуры и качества активов и обязательств, контроле ликвидных активов и прогнозировании положения ликвидности предприятий;
- поддержание качества активов предприятий путем анализа их структуры, прибыльности [15-19].

Важность разработки управления стабильностью для предприятия возрастает вместе с глобализацией и интеграцией финансового рынка. Успешное управление финансами является ключевым компонентом стратегии стабильности. Стратегия финансового управления включает оптимизацию структуры активов и управление прибыльностью активов, что необходимо, поскольку окружающая среда и отрасль быстро меняются под воздействием различных факторов (одним из них являются инновации).

Роль инноваций как ключевого фактора конкурентного успеха и повышения стоимости предприятий постоянно возрастает по мере того, как мировая экономика и бизнес становятся все более глобализованными и взаимосвязанными. Инновационный процесс состоит из подготовки и внедрения инновационных изменений и включает взаимосвязанные этапы, составляющие сложное целое. Результатом этого процесса (системного подхода к инновационным изменениям) является реализованное и используемое изменение в бизнес-операциях или принятии решений – инновация. Именно в этом контексте в данной статье рассматривается понятие инноваций в финансовом управлении предприятий [4].

Цель данной статьи – показать, что финансовое управление предприятий, если рассматривать его как систему, на самом деле является инновационным подходом к управлению предприятиями. На практике управление предприятиями почти никогда не осуществляется с учетом системного подхода, а недостатки в процессах финансового управления приводят к неспособности предприятий обеспечить устойчивое увеличение стоимости; однако оборот и размер активов предприятий могут расти.

Несмотря на рост активов и чистого оборота, латвийские предприятия (предприятия) значительно отличаются по динамике своей стоимости. Однако любой вид бизнеса (будь то производство товаров, предоставление услуг, торговля и т.д.) направлен на максимизацию прибыли, сохранение или увеличение доли рынка, долгосрочное развитие и увеличение своей стоимости [9]. Бизнес-стратегии практически всех предприятий

содержат такие понятия, как “ценностно-ориентированный подход к управлению бизнесом”, “управление стоимостью”, “факторы создания стоимости” и “увеличение добавленной стоимости для повышения стоимости предприятий”. Все эти концепции преследуют одну общую цель – определение и дальнейшее увеличение стоимости предприятий. Поэтому управление стоимостью предприятий должно быть ключевой функцией финансового менеджмента [14].

На развитых рынках Европы, США и Японии анализ стоимости предприятий и управление ею уже стали обычным процессом, в то время как в европейских странах с переходной экономикой эти процессы стали применяться только в последние двадцать лет [2]. Тем не менее проблемы финансового управления, которые необходимо решить с целью увеличения стоимости предприятий, являются общими для всех предприятий, независимо от сектора или страны, в которой они расположены.

Очевидно, что оценка стоимости предприятий – это трудоемкий и субъективный процесс. Аналитики и финансовые специалисты могут использовать различные подходы, методы и инструменты для получения различных оценок одной и той же предприятий, даже в тех случаях, когда стоимость предприятий определяется для внутренних целей развития и анализа, а не для целей продаж [12]. Для этого есть несколько причин:

- современные предприятия (компании) представляют собой сложные структуры, объединяющие различные активы – от недвижимости до деловой репутации, и различные виды активов имеют свои специфические особенности;

- компании работают в быстро меняющихся условиях, поэтому им приходится учитывать различные внешние и внутренние факторы при принятии стратегических решений им также часто приходится действовать в условиях неопределенности в отношении инвестиций в ресурсы и будущих результатов [3];

- при оценке финансовой устойчивости предприятий необходимо оценить, как все активы (недвижимость, оборудование и машины, акции, финансовые вложения, нематериальные активы), так и результаты деятельности – текущий и будущий доход, перспективы развития и конкурентную среду, а также сравнить рассматриваемую предприятий у с другими аналогичными предприятиями [7].

Во многих крупных предприятиях способность акционеров влиять на стоимость предприятий снизилась, в то время как способность руководства предприятий возросла; однако настоящее исследование показывает, что управление не всегда эффективно. В таких обстоятельствах рутинный анализ и управление стоимостью предприятий необходимы для того, чтобы дать акционерам возможность быть осведомленными об эффективности

инвестированного капитала [18]. В предыдущих исследованиях рассматривался широкий спектр факторов, определяющих стоимость предприятий, включая, в частности, роль менеджмента, например, владение акциями, структуру собственности и корпоративное управление. Это исследование проливает свет на некоторые причины, лежащие в основе связи между управлением предприятий и стоимостью, и содержит рекомендации для руководства по увеличению стоимости предприятий.

Быстрое развитие современной рыночной экономики, расширение внутриевропейских и международных экономических связей и обострение конкуренции повышают важность эффективного финансового управления для ключевых лиц, принимающих решения в предприятии [10].

Это, в свою очередь, позволяет акционерам достичь своей стратегической цели – увеличения стоимости предприятий. С другой стороны, анализ изменений стоимости предприятий свидетельствует о необходимости совершенствования инструментов и подходов финансового управления. Спектр методов и подходов может быть довольно обширным, о чем также свидетельствуют различные определения финансового менеджмента, поскольку в научной литературе отсутствует единое, общепринятое мнение о сущности финансового менеджмента.

Вместо этого было предложено несколько определений и описаний финансового управления:

- финансовый менеджмент является неотъемлемой частью общих процессов управления предприятиями;
- финансовый менеджмент связан с привлечением финансовых ресурсов и их эффективным использованием для достижения целей предприятий;
- финансовый менеджмент – это операционная деятельность в бизнесе, которая помогает регулировать приобретение активов, необходимых для эффективной работы предприятий и эффективного использования этих активов [8];
- финансовый менеджмент – это процесс использования имеющихся средств с максимальной выгодой с долгосрочной точки зрения бизнес-целей;
- финансовый менеджмент – это применение общие принципы управления в области принятия финансовых решений.

Все вышеприведенные определения имеют общее признание того, что финансовые ресурсы представляют собой источник экономической выгоды предприятий; однако ни в одном из этих определений не упоминаются бизнес-цели и стратегии. В литературе нет единого мнения о роли финансового менеджмента предприятий в рыночной и инвестиционной экономике. Растущая роль финансового менеджмента связана с

формированием особой отрасли финансовых услуг и необходимостью управления стоимостью предприятий. Фама указывает, что рыночная стоимость акций предприятий служит показателем ее способности генерировать будущие денежные потоки. С этой точки зрения основной миссией финансового менеджмента предприятий является увеличение ее текущей рыночной стоимости [16]. Необходимость реализации стратегии предприятий порождает необходимость анализа характеристик и структуры системы финансового управления, анализа моделей инвестирования и финансирования с использованием элементов стратегического и оперативного финансового управления, так называемого краткосрочного финансового управления или долгосрочного подхода к финансовому управлению. Руководство предприятий также может принимать конкретные решения, влияющие на стоимость предприятий, например, переход на услуги, которые могут увеличить стоимость предприятий при надлежащем управлении или диверсификации источников финансирования.

Исследователи, принадлежащие к разным школам, имеют общее видение роли современного финансового менеджмента и его главной цели, выраженной в повышении рыночной стоимости предприятий; поэтому основной концепцией финансового менеджмента является управление стоимостью предприятий и предотвращение проблем в финансовом управлении предприятий.

По мнению всех авторов, проблемы в управлении финансами, очевидно, оказывают негативное влияние на его стоимость. Поэтому основной концепцией финансового менеджмента является управление стоимостью предприятий. Практическое формирование финансового менеджмента должно основываться на определенной теоретической платформе, и автор одобрил представление о роли финансового менеджмента: финансовое управление предприятий, направленное на достижение стратегических целей, представляет собой специфический процесс планирования, реализации, контроля и принятия управленческих решений, который направлен на управление, администрирование и эффективное использование источников финансирования, основных и оборотных средств на стратегическом и операционном уровнях для обеспечения долгосрочного устойчивого развития и роста благосостояния владельцев и рыночной стоимости предприятий.

Реализация этого основного принципа финансового менеджмента предполагает учет внешних и внутренних факторов, влияющих на результаты деятельности предприятий. Важным фактором, влияющим на результат финансового менеджмента, является риск. Понятие риска означает волатильность и неопределенность, связанные с рыночными условиями, макроэкономическими процессами и т.д. Общепризнанным фактом является

то, что неопределенность связана с недостатком знаний и неполной информацией [13]. Если возможно присвоить вероятности начальным переменным, можно определить возможный диапазон результатов. Этот диапазон результатов в определенной степени является мерой риска. Другими словами, это вероятность того, что доход, полученный от инвестирования в оцениваемого предприятий, будет выше или ниже, чем ожидалось. Оценивая стоимость предприятий, важно иметь в виду, что существуют различные виды рисков, и никакие инвестиции или сделки в условиях рыночной экономики не могут быть полностью без риска.

Методология исследования.

Для выявления проблем, связанных с обеспечением увеличения стоимости предприятий, в настоящем исследовании автор изучает изменения стоимости предприятий крупнейших узбекских предприятий в период с 1998 по 2021 год. В настоящем исследовании используется подход к оценке предприятий, основанный на текущем и будущем доходе. Этот подход предусматривает использование метода дисконтированного денежного потока (далее именуемого DCF). Метод DCF широко используется на практике и рассматривается в научной литературе в области планирования капитальных вложений и оценки рыночной стоимости предприятий.

Этот метод оценки потенциально может быть одним из наиболее точных, поскольку в качестве ставки дисконтирования могут использоваться различные ставки, включая средневзвешенную стоимость капитала (далее именуемую WACC). Выбирая ставку дисконтирования, равную цене собственного капитала предприятий, аналитик фактически предполагает, что лучшим альтернативным проектом является текущая экономическая деятельность предприятий. Анализ DCF впервые был концептуально предложен И. Фишером (Fisher, 1930) и Джоном Б. Уильямсом (Williams, 2012). В дальнейшем эти методы были развиты в работах Т. Коупленда, Т. Коллера, Дж. Муррина, Дж. Хиршлейфера и А. Дамодарана. (Коупленд, Коллер и Муррин, 2000; Хиршлейфер, 1958, 1970; Дамодаран, 2012).

Метод DCF и анализ результатов выполняются поэтапно (Гордон, 2013). Прогноз денежного потока включает определение его продолжительности и вида, а также оценку факторов, определяющих денежный поток. Учет потенциального риска, связанного с этим денежным потоком, может быть осуществлен с использованием следующих методов: безрисковый эквивалентный метод (Robichek & Mayers, 1966) или метод ставки дисконтирования с поправкой на риск (Houng-Yhi Chen, 1967). Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, однако теоретически оба метода должны обеспечивать получение схожих результатов.

Хотя метод DCF является всего лишь измерительным инструментом, он позволяет оценивать и сравнивать рыночную стоимость предприятий в разные периоды времени. Итоговая стоимость предприятий формирует основу для принятия финансовых решений. Применяя этот метод, аналитик должен учитывать процентные платежи, стоимость собственного капитала, соотношение долга к собственному капиталу, WACC, прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Приведенные выше показатели, по существу, описывают систему, которая управляется процессом финансового менеджмента. Они представляют собой объекты финансового менеджмента. Следовательно, снижение совокупного индекса стоимости предприятий, рассчитанного по методу DCF, отражает проблемы финансового управления предприятий, так как в этом случае основная цель финансового управления не достигается. Определяя стоимость предприятий, рассчитывается текущий WACC предприятий. В анализе авторы рассматривают стоимость предприятий как чистую приведенную стоимость свободного денежного потока; выбранная ставка дисконтирования равна WACC предприятий [17].

Анализ и результат исследования.

Все проанализированные предприятия были многопрофильными предприятиями, т.е. они занимались различными видами предпринимательской деятельности. Изменения стоимости предприятий связаны не только с финансовыми показателями деятельности (например, чистый оборот, совокупные активы), но и с эффективностью финансового управления; поэтому изменения стоимости предприятий являются важным параметром, который показывает эффективность и качество финансового управления.

Используя данные финансовых отчетов предприятий в Узбекском Реестре предприятий за период с 1998 по 2021 год, авторы проанализировали стоимость предприятий крупнейших узбекских предприятий и рассчитали стандартное отклонение стоимости предприятий, чистого оборота и общих активов для десяти крупнейших узбекских предприятий.

При расчетах стоимости предприятий крупнейших узбекских предприятий автор использовал метод, разработанный А. Дамодараном (2012), который требует выбора ставки дисконтирования, равной WACC. Автор использовал безрисковую ставку – процентную ставку узбекских пятилетних казначейских облигаций соответствующего года – для расчета WACC в соответствии с Damodaran (2012), опубликованной в официальных правительственных источниках. Премия за риск страны была рассчитана с использованием рейтинга Узбекистана рейтингового агентства Moody's за соответствующий год (Казначейство Узбекостанской Республики, 2014). Бета-версия Unlevered market была использована в соответствии с

исследованием Ernst & Young для каждой предприятий в соответствии с основным видом деятельности. Конечное значение было рассчитано в соответствии с методом J.R. Хитчнера.

Анализ изменений стоимости предприятий показывает, что, несмотря на увеличение чистого оборота и совокупных активов, стоимость предприятий довольно изменчива, о чем свидетельствует высокое стандартное отклонение (фактор волатильности или изменчивости). На основе обобщенных финансовых данных предприятий были составлены тенденции изменения стоимости предприятий. В некоторых случаях эти изменения демонстрируют негативные тенденции, что говорит о том, что предприятий не в состоянии обеспечить устойчивый рост своей стоимости. Результаты расчетов показывают колебания стоимости, которые свидетельствуют о том, что стратегическая цель любой предприятий – увеличение ее стоимости – не достигнута.

Даже в тех случаях, когда тенденции изменения стоимости предприятий положительны, угол кривой тренда в десять раз меньше угла кривых изменения совокупных активов и чистого оборота. Это означает, что темпы роста совокупных активов и чистого оборота в десятки раз превышают показатели стоимости предприятий. Тот факт, что увеличение чистого оборота и совокупных активов не обеспечивает соответствующего увеличения стоимости предприятий, отражает проблемы в финансовом управлении стоимостью предприятий. Поскольку стоимость предприятий и показатели, включенные в ее расчет, представляют собой основные элементы управляемой системы, на которые влияет руководство в процессе финансового управления, можно сделать вывод, что снижение стоимости предприятий, рассчитанной с помощью метода DCF, отражает проблемы в финансовом управлении.

Для мониторинга проблем в управлении стоимостью предприятий необходимо разработать согласованную двухуровневую систему финансовых показателей, которая помогла бы обеспечить сбалансированное финансовое управление, т.е. связь между стратегическим и операционным уровнями финансового управления. Показатели стратегического уровня должны отражать стратегические цели предприятий. Показатели стратегического уровня должны быть сформулированы на основе финансовой части сбалансированной системы показателей.

Для того чтобы провести детальный анализ проблем в финансовом управлении предприятий, необходимо получить доступ к конфиденциальной информации конкретной предприятий. Информация о финансовом управлении, безусловно, является коммерческой тайной в частном секторе; поэтому авторы, обобщив финансовую информацию и результаты анализа финансового управления государственными предприятиями, где в открытом

доступе больше информации, которая была доступна внешним наблюдателям, сделали выводы и предложили рекомендации по улучшению финансового управления предприятиями и обеспечению увеличения стоимости предприятий, которые могут быть использованы всеми предприятиями.

Заключение.

Основываясь на результатах эмпирического анализа, автор дает рекомендации по укреплению финансового управления предприятий и стабильности предприятий.

В настоящем исследовании утверждается, что снижение стоимости предприятий, как показывает метод DCF, отражает недостатки и проблемы в управлении финансами предприятий. Эти недостатки широко распространены в финансовом управлении многих предприятий; поэтому устранение этих недостатков является насущной проблемой в управлении любой предприятий. В ходе создания системы согласованных финансовых показателей должны быть сформированы два уровня финансовых показателей. Система индексов дает всестороннее представление о финансовом положении предприятий. Эти меры позволят улучшить финансовое управление предприятиями и обеспечить их устойчивое развитие за счет достижения взаимосвязи между всеми уровнями финансового управления. Это обеспечило бы достижение стратегических целей предприятий, как следствие, увеличение стоимости предприятий.

Список литературы

- [1] Амоако К.О. Бюджет наличных средств – обязательный элемент эффективного финансового управления. / К.О. Амоако, Э.О. Марфо, К.Е. Гьяу, Ф.О. Асамоа. // Канадские социальные науки. – 2013. № 9 (5). 188-191 с. <http://dx.doi.org/10.3968/j.css.1923669720130905.2869>.
- [2] Атрилл П. (2002). Финансовый менеджмент для неспециалистов. // 3-е изд. – США: Файнэншл Таймс/ Прентис Холл. Брилли, Р. (2008). Принципы корпоративных финансов. (9-е изд.). США: Макгроу- Бригам, Ф.Э. и Эрхардт, К.М. (2013). Финансовый менеджмент: Теория и практика. // 14-е изд. – Мейсон, Огайо, США: Паб Юго-Западного колледжа.
- [3] R. Karlibaeva. «Акциядорлик жамиятларидажорий ва стретегик молиявий бошқариш» / R. Karlibaeva. – Архив научных исследований, 2020.
- [4] Чен К.С. Педагогико-Аналитический инструмент для обучения оценке бизнеса. / К.С. Чен, А. Джассим. // Журнал финансового менеджмента и анализа. – 2013. № 26 (2). 69-83 с.

[5] Чен Х.-Й. Оценка в условиях неопределенности. / Х.-Й. Чен. // Журнал финансового и количественного анализа. – 1967. № 2(3). 313-325 с. <http://dx.doi.org/10.2307/2329638>.

[6] R.Karlibaeva «Необходимость совершенствования финансового планирования на предприятиях» – Архив научных исследований, 2020.

[7] Коупленд Т. Оценка: Измерение и управление стоимостью компаний. / Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин. // 3-е изд. – США: Джон Уайли и сыновья, Inc, 2000.

[8] Bekimbetova G. Анализ риска при экспертизе инвестиционных проектов. Архив научных исследований. – 2021. № 1(1). [Электронный ресурс]. – URL: <http://journal.tsue.uz/inddirectionphp/archive/article/view/245>. (дата обращения: 12.02.2022).

[9] Bekimbetova, G. Методика обучения сотрудников в повышение эффективности их деятельности. Архив научных исследований. – 2021. № 1(1). извлечено от <http://journal.tsue.uz/inddirectionphp/archive/article/view/243>.

[10] Karlibaeva R. “Совершенствования системы корпоративного управления в Узбекистане” / R. Karlibaeva – Архив научных исследований, 2020.

[11] Bekimbetova G.M. Evaluation of the efficiency of investment projects by the method of the cobb douglas derivative function. / G.M. Bekimbetova. // Евразийский Союз Ученых. – 2020. № 5-1 (74). 4-6 с.

[12] Дамодаран А. Оценка инвестиций: Инструменты и методы для определения стоимости любого актива. / А. Дамодаран. // 3-е изд. – Канада: John Wiley & Sons, Inc. 2012.

[13] Фама Э.Ф. Эффективные рынки капитала: Обзор теории и эмпирической работы. / Э.Ф. Фама. // Журнал "Финансы". – 1970. № 25 (2). 383-417 с. <http://dx.doi.org/10.2307/2325486>.

[14] Фишер И. Теория интереса. / И. Фишер. – Нью-Йорк, США: МакМиллан и Ко, 1930.

[15] Бекимбетова Г.М. Анализ рисков в оценки эффективности инвестиционных проектов при внедрении инновационных процессов в производство. / Г.М. Бекимбетова. // The Scientific Heritage. – 2020. № 47-6. 26-29 с.

[16] Френч Н. Неопределенность оценки. / Н. Френч, Л. Габриэлли. // Журнал инвестиций и финансов в недвижимость. – 2004. № 22 (6). 484-500 с. <http://dx.doi.org/10.1108/14635780410569470>.

[17] Джентри Дж. Современное состояние управления краткосрочными финансами. / Дж. Джентри. // Финансовый менеджмент. – 1988. № 17. 41-57 с. <http://dx.doi.org/10.2307/3665525>.

[18] Гордон М. Дж. Инвестиции, финансирование и оценка Корпорации. / М. Дж. Гордон. – США: Мартино Файн Букс, 2013.

[19] Хасан И. Глобальные предложения акций, Корпоративная оценка и Последующая Международная диверсификация. / И. Хасан, Н. Кобейсси, Х. Ванг. // Журнал стратегического менеджмента. – 2011. № 32(7). 787-796 с. <http://dx.doi.org/10.1002/smj.910>.

Bibliography (Transliterated)

[1] Amoako K.O. A cash budget is an essential element of effective financial management. / K.O. Amoako, E.O. Marfo, K.E. Gyau, F.O. Asamoah. // Canadian Social Sciences. – 2013. No. 9 (5). 188-191 p. <http://dx.doi.org/10.3968/j.css.1923669720130905.2869>.

[2] Atrill P. (2002). Financial management for non-specialists. // 3rd ed. – USA: Financial Times/Prentice Hall. Brealey, R. (2008). Principles of corporate finance. (9th ed.). USA: McGraw-Brigham, F.E. and Ehrhardt, K.M. (2013). Financial management: Theory and practice. // 14th ed. – Mason, Ohio, USA: Southwestern College Pub.

[3] R. Karlibaeva. “Aktsiyadorlik zhamiyatlaridazhoriy va strategik molyaviy boshkarish” / R. Karlibaeva. – Research Archive, 2020.

[4] Chen K.S. Pedagogical and analytical tool for teaching business valuation. / K.S. Chen, A. Jassim. // Journal of financial management and analysis. – 2013. No. 26 (2). 69-83 p.

[5] Chen H.-J. Estimation under uncertainty. / H.-J. Chen. // Journal of Financial and Quantitative Analysis. – 1967. No. 2(3). 313-325 p. <http://dx.doi.org/10.2307/2329638>.

[6] R. Karlibaeva "The need to improve financial planning in enterprises" – Archive of Scientific Research, 2020.

[7] Copeland T. Valuation: Measuring and managing the value of companies. / T. Copeland, T. Koller, J. Murrin. // 3rd ed. – USA: John Wiley & Sons, Inc., 2000.

[8] Bekimbetova G. Risk analysis in the examination of investment projects. Archive of scientific studies. – 2021. No. 1(1). [Electronic resource]. – URL: <http://journal.tsue.uz/indirectionphp/archive/article/view/245>. (date of access: 02/12/2022).

[9] Bekimbetova, G. Methods of training employees to improve the efficiency of their activities. Archive of scientific studies. – 2021. No. 1(1). extracted from <http://journal.tsue.uz/indirectionphp/archive/article/view/243>.

[10] Karlibaeva R. “Improving the corporate governance system in Uzbekistan” / R. Karlibaeva – Archive of scientific research, 2020.

[11] Bekimbetova Gulnora Maratovna (2020). EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS BY THE METHOD OF THE

COBB DOUGLAS DERIVATIVE FUNCTION. Eurasian Union of Scientists, (5-1 (74)), 4-6 p.

[12] Damodaran A. Investment Valuation: Tools and Methods for Determining the Value of Any Asset. / A. Damodaran. // 3rd ed. Published Simultaneously in Canada by John Wiley & Sons, Inc. 2012.

[13] Fama E.F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. / E.F. Fama. // Magazine "Finance". – 1970. No. 25 (2). 383-417 p. <http://dx.doi.org/10.2307/2325486>.

[14] Fisher I. Theory of interest. / I. Fisher. – New York, USA: MacMillan & Co., 1930.

[15] Bekimbetova G.M. Risk analysis in evaluating the effectiveness of investment projects in the implementation of innovative processes in production. / G.M. Bekimbetova. // The Scientific Heritage. – 2020. No. 47-6. 26-29 p.

[16] French N. Estimation Uncertainty. / N. French, L. Gabrielli. // Journal of investment and finance in real estate. – 2004. No. 22 (6). 484-500 s. <http://dx.doi.org/10.1108/14635780410569470>.

[17] Gentry J. Current state of management of short-term finance. / J. Gentry. // Financial management. – 1988. No. 17. 41-57 p. <http://dx.doi.org/10.2307/3665525>.

[18] Gordon M. J. Investments, financing and evaluation of the Corporation. / M. J. Gordon. – USA: Martino Fine Books, 2013.

[19] Hasan I. Global Equity Offerings, Corporate Valuation and Subsequent International Diversification. / I. Hassan, N. Kobeissi, H. Wang. // Journal of strategic management. – 2011. No. 32(7). 787-796 p. <http://dx.doi.org/10.1002/smj.910>.

© Г.М. Жуматова, 2022

Поступила в редакцию 7.02.2022
Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Жуматова Г.М. Современные стратегии управление финансами предприятий // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). С. 142-155. URL: <https://ip-journal.ru/>